

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 664.8.03+664.854

ҚУРИТИШБОП ОЛХҲРИ НАВЛАРИНИ АГРОБИОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872118>

Исламов Соҳиб Яхшибекович¹

Тошкент давлат аграр университети профессори

Эрмакова Жамилахон Мухаммадовна²

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Мазкур мақолада қуритишбоп олхўри навларининг агробиологик хусусиятларини ўрганиш бўйича тадқиқот натижалари баён қилинган. Мақолада, тажрибалар учун танлаб олинган қуритишбоп олхўри навларининг асосий кўрсаткичлари таҳлил қилиб борилган. Ушбу тадқиқотлар натижасида илмий асосланган хулосалар берилган.

Калим сўзлар. Олхўри, ҳосилдорлик, иқлим, сифат, қуритишбоп навлар, қуритишбоп олхўри, техник етилиш, агробиологик хусусиятлари.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований агробиологических характеристик сортов абрикосов, пригодных для сушки. В статье анализируются основные показатели выбранных сортов абрикосов для опытов. На основе этих исследований приведены научно обоснованные выводы.

Ключевые слова: абрикос, урожайность, климат, качество, сорта для сушки, сушки пригодные абрикосы, техническая зрелость, агробиологические характеристики.

Abstract: This article presents the results of research on the agro-biological characteristics of apricot varieties suitable for drying. The article analyzes the main indicators of the apricot varieties selected for the experiments. Based on these studies, scientifically grounded conclusions are provided.

Keywords: apricot, yield, climate, quality, drying varieties, drying-suitable apricots, technical maturity, agro-biological characteristics.

Кириш. Охирги йилларда кузатилаётган иқлим ўзгаришлари ва аҳолининг йилдан-йилга ошиб бориши барча мамлакатларда ташқи омилларга чидамли, ҳамда озиқ-овқат аҳамиятига эга бўлган мева навларини интродукция қилишни тақозо қилмоқда. ФАО томонидан берилган маълумотларга қараганда ер юзида 44 % мевали боғлар интродукция қилинган. Бугунги кунда дунё миқёсида олхўри етиштириш ва уни экспорт қилишда етакчилик қилаётган АҚШ, Польша, Туркия ва Япония каби давлатларининг олимлари

ҳам олхўри меваларининг сифатлиги, қуритишбоплиги бўйича илмий тадқиқот ишларини амалга оширмоқда. Шунинг учун ҳам республикамызда етиштирилаётган қуритишбоп олхўриларни қуритишнинг самарали элементларини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Охирги йилларда республикамызда бу борада қуритишбоп олхўри навларини биокимёвий таркибини сақлаган ҳолда сифат кўрсаткичларини яхшилаш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади ва муайян масалалари. Қуритишбоп олхўри меваларини қуритишда махсулот сифатини ошириш учун агробиологик хусусиятларини тадқиқ қилишдан иборат.

Материал ва методлар. Тадқиқотлар қуритишбоп олхўрининг куйидаги навлари

- а) қуритишбоп олхўри меваларининг вегетацион даврлар бўйича кузатувларни амалга ошириш;
- б) қуритишбоп олхўри меваларининг ҳосилдорлик кўрсаткичларини аниқлаш;
- в) қуритишбоп олхўри меваларининг техник етилиш кўрсаткичларини аниқлаш

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА МУҲОКАМАСИ

Тадқиқот ишлари Андижон вилояти Хўжабод туманида 2021-2023 йиллар давомида олиб борилди. Мазкур хўжалиқда танлаб олинган барча навлар бўйича 10 га майдонларда кузатув ишлари олиб борилди.

устида олиб борилди: Бертон, Венгерка фиолетовая, Чернослив самаркандский.

Тадқиқот ишларини олиб бориш услуби қўйида келтирилган:

Ушбу туманда катта ер майдонларида олхўри етиштириладиган кўплаб боғлар мавжуд бўлиб, қуритишбоп олхўри навлари бўйича олиб борилган кузатиш ишлари асосидаги маълумотлар бўйича агробиологик кўрсаткичлар ўрганиб чиқилди (1- жадвалга қarang).

1-жадвал

Қуритишбоп олхўри навларининг агробиологик хусусиятлари (2021-2023 йй.)

№	Нав номи	Йиллар	Гуллашдан пишгунига қадар, кун	Ҳосилдорлик, т/га	Қуритишга ярокли ҳосил		Яроксиз ҳосил	
					т/га	%	т/га	%
1	Бертон	2021	145±2	40,1±1	39,1±3	97,5	1,0	2,5
		2022	147±3	42,3±3	41,2±2	97,4	1,1	2,6
		2023	149±3	43,1±2	41,9±3	97,2	1,2	2,8
		Ўртача	147	41,8	40,7	97,4	1,1	2,6
2	Венгерка фиолетовая	2021	140±2	48,3±4	47,5±4	98,3	0,8	1,7
		2022	145±2	49,6±3	48,7±3	98,2	0,9	1,8
		2023	143±4	50,8±2	50,0±3	98,4	0,8	1,6
		Ўртача	143	49,6	48,7	98,3	0,8	1,7
3	Чернослив самаркандский	2021	115±2	45,2±2	44,2±2	97,8	1,0	2,2
		2022	120±3	48,6±3	47,5±3	97,7	1,1	2,3
		2023	118±1	44,1±1	43,2±2	98,0	0,9	2,0
		Ўртача	118	46,0	45,0	97,8	1,0	2,2

Тажрибада ўрганилган қуритишбоп олхўри навларининг агробиологик хусусиятларидан бўлган гуллашдан то пишгунича бўлган жараёнлар бўйича кузатувлар олиб борилди. Кузатувлар натижаларига маълумки, қуритишбоп олхўри навларидан пишиш муддатлари энг қисқа муддатни ташкил қиладиган нави Чернослив самаркандский нави бўлиб, бунда 115 кундан

120 кунгача ва Венгерка фиолетовая навида эса бу муддатлар 140-143 кунни ташкил этди.

Бертон нави 145-149 кунда пишиб етилганлиги аниқланди. Қуритишбоп олхўри навларидан энг қисқа муддатда пишиб етилиши билан ажралиб турадиган Чернослив самаркандский навида кузатилди. Қуритишбоп олхўрининг Чернослив самаркандский нави эрта пишишини

ҳисобига меваларининг ўлчамлари ҳам бошқа навларга нисбатан кичик бўлиши аниқланди.

Қуритишбоп олхўри навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича таҳлили йиллар кесимида ўртача олинганда энг юқори ҳосилдорлик Венгерка фиолетовая навида бўлиб, 1 га майдондан ўртача 49,6 тоннагача ҳосил олишга эришилди. Жумладан, Чернослив самаркандский навида ҳам юқори ҳосилдорлик кўрсаткичи аниқланиб, 1 га майдондан ўртача 46,0 тоннагача ҳосил олишга эришилди.

Қуритишбоп олхўри навларидан Бертон навида ҳосилдорликка нисбатан энг кўп яроқсиз олхўри мевалари олинган, яъни, Бертон навида ҳосилдорлик 41,8 тоннани ташкил қилган лекин қуритишга яроқли бўлмаган олхўри мевалари 1,1 тоннани ташкил этди. Бу умумий ҳосилнинг 2,6 % и ҳисобланади. Агар буни йиллар мобайнида таҳлил қилинганда охириги 2023 йил етиштирилган қуритишга яроқсиз ҳосил 3,1 % гача ортгани аниқланди. Бу кўрсаткич етиштириш, тупроқ ва иқлим шароитларидан

тўғри фойдаланилмаганлигидан ҳам шундай сифатсиз маҳсулот етиштирилади ва қуритишда мана шундай муаммолар юзага келади.

Шундай қилиб, тадқиқотларимизда қуритишбоп олхўри навларидан Венгерка фиолетовая навида сифатли, қуритишга яроқли олхўри мевалари олинди. Умумий ҳосилдорлик 49,6 тоннани ташкил қилган бўлиб, сифатсиз ҳосил 0,8 кг, яъни энг паст кўрсаткич ҳисобланиб, умумий ҳосилга нисбатан 1,7 % ни ташкил этади.

Қуритишбоп олхўри навларининг агробиологик хусусиятларини тадқиқ ва таҳлил қилиш натижасида қуйидагича хулосага келинди:

қуритишбоп олхўри навларидан Чернослив самаркандский навидан сифатли, қуритишга яроқли олхўри мевалари олинди. Умумий ҳосилдорлик 51-52 тоннани ташкил этган бўлиб, сифатсиз ҳосил 0,7-0,8 кг бўлиб, бу эса умумий ҳосилга нисбатан 1,3-1,5 % ташкил этди ва бу танланган навлар орасида энг паст кўрсаткич деб қайд қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Islamov S., Namazov I. Determination of Apple Harvesting Time in Intensive Gardens // International Journal of Biological Engineering and Agriculture (Sep, 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 9. – P. 48-50 (ISSN: 2833-5376; IF (Impact Factor) 9.51/2023)
2. Umidov Sh. E., Berdiev J. N. [Varieties of Quince \(Cydonia Oblonga Mill.\) Grown In Uzbekistan and The Importance of Their Storage and Processing](#) //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences 23, 44-48
3. Polegaev V.I. Method otsenki quality of fruits and vegetables (Metodicheskie razrabotki). М.: - 1978.- 66 p
4. Khaitov B., Karimov A.A., Toderich K., Sultanova Z., Mamadrahimov A., Allanov Kh., Islamov S. Adaptation, grain yield and nutritional characteristics of quinoa (Chenopodium quinoa) genotypes in marginal environments of the Aral Sea basin // Journal of Plant Nutrition 21 Dec 2020). – London, 2020. – P. 1365-1379 (doi.org/10.1080/01904167.2020.1862200).